

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФАЙДАЛАНИБ АСТРОНОМИЯ ЎҚИТИШНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Ражапова Азиза Ибрагимовна

Шахрисабз Давлат Педагогика институти

razapovaaziza190@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8352054>

Аннотация. Умумий ўрта таълимнинг астрономиядан ўқув жараёнига рақамли технологияларни жорий этилиши билан ўқув жараёнини такомиллаштириш ва ўқувчилар таянч компетенцияларини шакллантиришнинг методик моделини ишлаб чиқиш вазифаси пайдо бўлди.

Калит сўзлар: Модел, педагогик моделлаштириш, ахборот технологиялар, рақамли технологиялар, электрон – дарслик, Web-квест, намойиш модели.

Модел - схема, физик тузилмалар, рамзий шакллар ёки формулалар кўринишида сунъий равишда яратилган намуна бўлиб, улар ўрганилаётган объектга (ёки ҳодисага) ўхшаш бўлиб, тузилишини, хусусиятларини соддароқ ва кўполроқ кўрсатади ва такрорлайди .

Моделлаштиришнинг бошланғич нуктаси мақсадни белгилаш бўлиб, у ишлатиладиган моделларнинг турини ва уларнинг мақсадини белгилайди. Ушбу мақсадларни таълимнинг замонавий муаммолари билан боғлаш муҳимдир. Педагогикада таълим мазмуни ҳам, ўқув фаолияти ҳам моделлаштирилган. Ҳар қандай педагогик тадқиқотда моделнинг амалий аҳамияти, асосан, унинг объектнинг ўрганилаётган жиҳатларига мувофиқлиги, шунингдек, моделни куриш босқичларида моделлаштиришнинг асосий тамойиллари қанчалик тўғри ҳисобга олинганлиги билан белгиланади - кўриниш, аниқлик, объективлик, бу асосан моделнинг имкониятлари ва турини, шунингдек, педагогик тадқиқотлардаги функцияларини белгилайди. Педагогик моделлаштириш учун қуйидаги тадқиқот жараёнлари тавсифлидир: 1) жараёнга кириш ва моделлаштиришнинг услубий асосларини танлаш, тадқиқот предметининг сифат тавсифи; 2) моделлаштириш вазифаларини белгилаш; 3) ўрганилаётган объектнинг асосий элементлари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаган ҳолда моделни куриш, объектнинг параметрларини ва ушбу параметрларнинг ўзгаришини баҳолаш мезонларини аниқлаш, ўлчаш усулларини танлаш; 4) ҳақиқийликни, моделларни ўрганиш; белгиланган вазифаларни ҳал қилиш; 5) педагогик экспериментда моделни қўллаш; 6) натижаларини мазмунли талқин қилиш .

Моделлаштиришга, хусусан, педагогик моделлаштиришга бағишланган ишларни таҳлил қилганда, педагогик моделлаштириш замонавий педагогиканинг истиқболли соҳаси эканлиги ва уни қўллаш бизнинг тадқиқотларимиз учун долзарб эканлиги аён бўлади: моделлаштириш: а) эвристик кучга эга; б) ундан фойдаланиш таълим жараёнини мураккаб тизим сифатида замонавий куриш имконини беради; в) самарали таълим технологиясини лойиҳалаш имконини беради; д) замонавий педагогиканинг назарий асосларини тизимлаштириш ва расмийлаштиришда интегратив функциясини амалга ошириш имконини беради; В.И.Михеев, “педагогикада моделлаштириш усулининг кенг қўлланилиши унинг гносеологик функцияларининг хилма-хиллиги билан изоҳланади, бу эса педагогик ҳодиса ва жараёнларни махсус объект – моделда ўрганишга олиб келади”. Рақамли технологиялар ёрдамида мактаб ўқувчиларининг таянч компетенцияларини

шакллантириш моделида астрономия ўқув жараёнида биз ўқув жараёнининг тавсифи ва назарий асосланишини, педагогик шарт-шароитларни, рақами технологиялардан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантирадиган дидактик имкониятларни тушунамиз. Педагогик моделлаштиришнинг қуйидаги компонентлари аниқланди: ўқув жараёнини мақсадни белгилаш ва режалаштириш; ўқитиш методлари ва ташкилий шакллари ишлаб чиқиш; таълим фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш. Тор маънода биз таклиф қилаётган модел - бу олдиндан белгиланган мақсадга эга, унга эришиш учун ишлаб чиқилган методлар ва воситалар тўплами, шунингдек, ҳаракатларни баҳолаш ва ишлашни тушуниш параметрларини ўз ичига олади. Шундай қилиб, модел схемаси ўзаро боғлиқ бўлган учта блокни ўз ичига олади: мазмун-мақсад – ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантириш воситаси сифатида рақамли технологиялардан фойдаланишнинг мақсадли таърифини, астрономик билим сифатларининг хусусиятларини ва турларининг тўлиқ тавсифини ўз ичига олади; жараёний - педагогика умумтаълим мактабларида астрономиядан ўқув жараёнига рақамли технологияларни жорий этиш босқичлари ва моделларини, ўқув жараёнида рақамли технологиялар ёрдамида ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик шартларини, шунингдек, ўқувчиларнинг таълим муассасалари билан ўзаро таълимнинг ташкилий шакллари ўз ичига олади; мезон-баҳолаш - фаолият мезонлари, ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантиришнинг диагностик кўрсаткичлари ва натижани ўз ичига олади.

Ахборот технологиялари воситасида амалга оширилган замонавий рақамли технологиялар қуйидаги дидактик имкониятларга эга: очиклик, мослашувчанлик. Мултимедиа - матн, анимация, график ва товуш каби бир нечта маълумотларнинг бир маҳсулотдаги комбинацияси, бу бир вақтнинг ўзида инсон идрокининг бир нечта каналларига бир вақтнинг ўзида таъсир қилиш имконини беради, ўрганиш циклининг тўлиқлиги (яхлитлиги) ва узлуксизлигини таъминлайди.

Умумтаълим мактабларида астрономиядан ўқув жараёнида рақамли технологиялар ёрдамида ўқувчиларнинг таянч компетенцияларини шакллантиришнинг ишлаб чиқилган методик модели ушбу ресурсларнинг қуйидаги турларини ўз ичига олади:

1. Автоматлаштирилган таълим тизими (АТС) – янги маълумотларни тақдим этиш, ўзлаштириш кўникма ва малакаларини, оралиқ ва якуний тест синовларини ўтказиш учун мўлжалланган, астрономиядан ўқув дастурининг ўзи учун ҳам, ўрганилаётган фан учун ҳам ишончли ёрдам тизимига эга бўлган компьютер педагогик дастурий восита.

2. Электрон - дарслик (ЭД) - рақамли маълумотни ўз ичига олган гиперматнли ҳужжат; ўқув назарий материали, луғат, амалий иш мавзулари, фан бўйича топшириқлар ва уни ўрганиш бўйича тавсиялар ҳамда тест топшириқларидан ташкил топган. Электрон дарсликнинг асосий хусусиятларига қуйидагилар киради: материал тақдимотининг тўлиқлиги ва узлуксизлиги, замонавий ахборот воситаларидан фойдаланган ҳолда ишнинг янги дидактик схемаларини амалга ошириш, ахборот технологияларидан комплекс фойдаланиш, навигация имкониятлари.

3. Web-квест - тадқиқот фаолиятининг махсус ташкил этилган тури, бунинг учун ўқувчилар тармокдаги рақамли технологияларни кўрсатилган манзиллар бўйича қидирадилар. Таълим веб-квестларининг ўзига хос хусусияти шундаки, у билан мустақил ёки гуруҳли ишлаш учун маълумотларнинг бир қисми ёки барчаси турли веб-сайтларда жойлашган. Улар ўқувчиларнинг вақтидан унумли фойдаланиш, олинган маълумотлардан

амалий мақсадларда фойдаланиш ҳамда танкидий фикрлаш, ахборотни таҳлил қилиш, синтез қилиш ва баҳолаш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида яратилган.

4. Компьютер ўйини. Педагогик адабиётларда " ўйини" тушунчасининг кўплаб таърифлари мавжуд.

Зарур омилларни босқичма-босқич кўп босқичли такомиллаштириш, кўшимча равишда олинган ва яратилган маълумотларни таҳлил қилиш шароитида қарорларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёни. Ишбилармонлик ўйинини тушунишда қуйидаги элементлар ва шартларни ҳисобга олиш муҳимдир: дидактик вазифа, ўқув ўйин вазифаси, ролларнинг мавжудлиги, рол мақсадларидаги фарқ, ўйин (конфликт) вазияти, ўйин қоидалари.

5. Мултимедиа тақдмоти кўрсатилган маълумотларнинг визуаллиги туфайли ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги ўзаро алоқа жараёнини оптималлаштириш имконини беради. Мултимедиа тақдмотини яратиш учун энг мос восита Microsoft Office пакетининг бир қисми бўлган Microsoft Power Point дастуридир. Унинг афзалликлари - алоҳида кадрларни ва бутун электрон тақдмотни тез тайёрлаш, қулай саралаш, шунингдек, баъзи слайдларни вақтинча ўчириш, ўрнатилган эффеқтларнинг мавжудлиги, аудио дизайндан фойдаланиш қобилияти (овоз фони, нутқни дубляж қилиш) ва бошқалар.

6. Репетитор-симулятор. Репетитор-симуляторнинг асосий вазифаси билимларни мустаҳкамлашдир, бунинг учун турли хил тест дастурлари қўлланилади. Кўпгина замонавий мултимедиа репетитор-симуляторлари нафақат ўзларининг маълумотлар базасида мавжуд бўлган тестларни бошқа қобикқа (бошқа файлга) экспорт қилиш ва, масалан, чоп этиш, балки маълум кўникма ва кўникмаларни тўлдириш ва ривожлантириш орқали ўзларининг тестларини яратишга имкон беради.

Намойиш модели. Умумтаълим мактабларида астрономия ўқитишнинг анъанавий ташкил этилган тизимида ўқув материални тақдим этишнинг маъруза шакли катта ўрин тутади. Маъруза - бу муайян ўқув, илмий, ўқув ёки бошқа муаммонинг моҳиятини батафсил, узоқ ва тизимли равишда баён қилишдир. Маърузанинг афзалликлари шундаки, у аниқ таркибга эга, ихчам ва кўргазмали тақдмотни талаб қилади.

Дастурлаштирилган таълим. Дастурлаштирилган таълим профессор Б.Ф.Скиннер томонидан илгари сурилган ва кўплаб мамлакатлар мутахассислари, жумладан, маҳаллий олимларнинг ишларида ишлаб чиқилган ўқитиш методидир. Асосийси, дастурлаштирилган таълим ўқувчининг ишини ўз ичига олади - маълум бир дастурга мувофиқ, у билимларни ўзлаштиради.

REFERENCES

1. М. Мамадазимов, А. Нарбаев, Ф. Дадабоева “Астрономия ўқитишнинг инноватцион усуллари” Термиз, 2021 йил.
2. М.Жураев, Б. Саттарова. Физика ва астрономия ўқитиш назарияси ва методикаси. Т.: “Фан ва технология”, 2015йил.
3. М. Мамадазимов, Т. Ризаев. “Узлуксиз таълим тизимида астрономияни ўқитишнинг муаммолари”. 2016 Тошкент.
4. А.И. Ражапова “Талабаларнинг тасаввуринива мустақил фикрлашни ривожлантиришда астрономиядан кузатиш олиб бори шва саёҳат уюштиришнинг роли”. “Илм шарчашмалари” . 6- son 2023 yil. P 113-116

